

Um estudo contrastivo sobre a concordância verbal em
Feira de Santana e em Luanda
*A contrastive study on the verbal agreement in Feira de Santana and
Luanda*

Silvana Silva de Farias Araujo
*Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de
Santana, Brasil
silvana.uefs.2014@gmail.com*

Dante Lucchesi
*Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil
dante.lucchesi@gmail.com*

Abstract: We analyze the variable use of verbal agreement with the third person plural using data from sociolinguistic interviews recorded in Feira de Santana, a town in Bahia state, Brazil, and in Luanda, the capital of Angola. Considering that both municipalities are marked by successive linguistic contacts, it appears that the contrast between them is relevant and may contribute to the debate about the formation of the Brazilian sociolinguistic reality and the consequences of the contact with Portuguese and African languages. From this point of view, this study complements other ongoing studies using data collected from other Portuguese ex-colonies, both limited to the description and analysis of such varieties and comparing such varieties with European Portuguese and/or Brazilian Portuguese. This study presents a description of the Portuguese spoken in Luanda, compares the results with data from the Portuguese spoken in Feira de Santana, and finally compares such results with results obtained by other researchers who already analyzed the variable use of verbal agreement in European Portuguese and other linguistic varieties spoken in Africa.

Keywords: Verbal agreement; Brazilian Portuguese formation; Luanda-Angolan Portuguese; Sociolinguistics.

Resumo: Pesquisa-se o uso variável da concordância verbal com a terceira pessoa do plural, utilizando-se dados levantados em entrevistas sociolinguísticas gravadas numa cidade do interior da Bahia-Brasil e em Luanda, capital de Angola. Considerando que as duas cidades são marcadas por sucessivos contatos linguísticos, julga-se que o cotejo entre ambas é significativo, podendo trazer contribuições para o debate sobre a formação da realidade sociolinguística brasileira, bem como sobre as consequências do contato entre a língua portuguesa e as línguas africanas. Nessa perspectiva, este estudo junta-se a outros que vêm sendo realizados com dados levantados em outras ex-colônias portuguesas, quer os que se restringem à descrição e à análise dessas variedades, quer os que realizam comparações entre essas variedades e o português europeu e/ou brasileiro. No presente trabalho, apresenta-se uma descrição do português luandense, comparando os resultados com os obtidos com dados do português de Feira de Santana e, da mesma forma, comparando tais resultados com os alcançados por outros pesquisadores que analisaram o uso variável da concordância verbal no português europeu e de outras variedades linguísticas faladas na África.

Palavras-chave: Concordância verbal; Formação do Português do Brasil; Português de Luanda-Angola; Sociolinguística.

1 Introdução

A variação na concordância verbal de número é um fenômeno que tem sido apontado como típico do vernáculo brasileiro. Nesse sentido, desde os trabalhos dos primeiros filólogos e dialetólogos do início do século passado, a ausência do morfema de plural nas formas verbais vem sendo assinalada como um fenômeno que diferencia o português brasileiro (PB)¹ do português europeu (PE) e o assemelha ao português de variedades africanas (Silva Neto 1963).

Em recentes pesquisas, alguns estudos têm sido realizados sobre esse fenômeno linguístico, sendo pautados em materiais sociolinguisticamente constituídos, superando, pois, a fase inicial de observações impressionísticas. A propósito, vale destacar que, se, em alguns trabalhos, evidenciam-se semelhanças entre o português vernacular de variedades africanas e o PB e um distanciamento desses em relação ao

¹ Ao final, antes da seção de Referências, o leitor encontra uma lista com as siglas utilizadas neste artigo.

PE – a exemplo do estudo de Brandão & Vieira (2012), no tocante ao português são-tomense; outros, a exemplo de Inverno (2011) demonstram haver dessemelhanças entre o PE e o português de uma variedade africana. Essa autora, ao investigar o português falado no Dundo (Angola), concluiu que a flexão de plural nas formas verbais é, no geral, preservada, tal como na variedade europeia. A pesquisadora ressalva, no entanto, que inexistente a distinção entre as formas verbais de terceira pessoa do singular e do plural na fala de informantes mais velhos, com menos anos de escolarização e falantes do português como segunda língua.²

Sem dúvida, é inegável a importância de trabalhos que comparem a variedade brasileira com as faladas em outros continentes que não apenas o europeu, pois, assim, torna-se possível a ampliação do debate sobre a influência do contato linguístico na formação das variedades do português e da discussão sobre questões relativas à atuação de fatores linguísticos e socioculturais no uso de fenômenos linguísticos variáveis.³ Por essa razão, com este trabalho, apresenta-se um estudo sociolinguístico contrastivo entre o português falado em Feira de Santana (Bahia-Brasil) e o falado em Luanda (Angola-África), tomando como fenômeno linguístico a ser analisado a concordância verbal com a terceira pessoa do plural (P6).

Isso posto, é importante destacar que as amostras investigadas neste estudo não se restringem a variedades vernaculares (conforme terminologia de Mello 1997), haja vista que, tanto na variedade feirense quanto na luandense, há informantes com nível superior, além de analfabetos e semialfabetizados, de modo que as amostras são representativas dos dois grandes polos sociolinguísticos brasileiros (Lucchesi 1994, 2015), a saber, as normas cultas e populares.⁴ Assim, as duas comunidades de fala podem ser consideradas representativas de variedades urbanas de cidades de médio e grande portes, em que se misturam falares cultos e populares, ao contrário do que ocorre em comunidades rurais afro-brasileiras ou afro-indígenas. Sendo assim, considerando a proposta de contínuo dialetal brasileiro (Bortoni 1985), Lucchesi

² Com outro tema de estudo, Figueiredo & Oliveira (2013), ao cotejarem os sistemas de pronominalização do português falado em Jurassaca (Nordeste do Estado do Pará, Brasil) e do Município do Libolo (Província Kwanza-Sul, interior de Angola), identificaram tanto similaridades quanto diferenças entre os dois sistemas, bem como entre esses e o sistema de pronominalização do PE.

³ Coadunando com Figueiredo & Oliviera (2013:107), vale salientar que “a maioria dos escravos africanos que aportaram no Brasil, após a permanência no entreposto de São Tomé, era falante de L1s do grupo banto”.

⁴ Para Couto (1989), Baxter (1992), Mello (1997) Holm (2004), Lucchesi, Baxter & Ribeiro (2009) apenas as variedades vernaculares/ populares do PB podem ser consideradas como parcialmente reestruturadas, devido à influência do contato entre línguas. As variedades cultas apenas indiretamente teriam tal influência (Lucchesi 2001; Araujo 2014).

(2001) e Lucchesi, Baxter & Silva (2009), as falas analisadas são típicas de variedades “rurbanas” (português popular urbano), bem como de variedades cultas do PB e do português de Angola (PA). Não se ignora, portanto, a existência de estudos baseados em amostras rurais de diversas variedades nacionais do português.

Realizar essa análise contrastiva, contrapondo dados da fala feirense e da luandense, por meio do uso variável da concordância verbal, é importante, principalmente, por ser a concordância verbal uma área particular da gramática entrelaçada por aspectos socioculturais. A compreensão para a existência desse entrelaçamento norteia-se, neste estudo, pelo entendimento de que, em situações de intenso contato linguístico e da consequente aquisição de uma segunda língua por parte de falantes adultos, ocorre a erosão na morfologia flexional, ficando essas variantes inovadoras estigmatizadas por serem típicas das classes oprimidas. Nessa linha de raciocínio, entende-se que, no PE, os baixos índices de variação na concordância nominal e verbal ocorrem devido a motivações sócio-históricas diferenciadas.

Sobre análises sociolinguísticas contrastivas entre o PB e o PE, discorre-se, a seguir, para, em seguida, apresentarem-se e discutirem-se os resultados da análise que confronta dados do PB e do PA.

2 Análises contrastivas entre a concordância verbal no português brasileiro e no português europeu: Revisão da literatura

No Brasil, é muito comum as pessoas analfabetas ou com baixa escolarização (geralmente, pessoas de classes socioeconômicas baixas) exibirem, nos seus padrões linguísticos habituais, uma redução no paradigma de flexão verbal, de modo que usos como “nós foi” ou “eles comeu” podem ser considerados um estereótipo sociolinguístico. Já no que concerne à fala popular europeia, a realidade que se configura é diferente, pois os estudos já realizados revelam usos linguísticos inimagináveis, na fala brasileira popular, a exemplo de “Nós *preparávamos* aquilo⁵”.

Nesse sentido, ainda que a linguística portuguesa não possua uma forte tradição na área variacionista, fez-se, para a realização deste estudo, um levantamento de alguns trabalhos já realizados sobre uso variável da concordância verbal de número.

⁵ Dado do CORDIAL-SIN (http://www.clul.ul.pt/sectores/variacao/cordialsin/projecto_cordialsin_corpus.php), levantado na fala de um informante com as seguintes características socioculturais: homem, 65 anos, analfabeto, morador do Distrito de Viana do Castelo.

A pesquisa bibliográfica realizada evidencia que, ao contrário do que se verifica para o PB, apenas na última década, documentam-se pesquisas feitas com o rigor requerido na metodologia sociolinguística quantitativa com dados do PE. A respeito de análises contrastivas entre o PB e o PE, citam-se, por exemplo, as contribuições de Naro e Scherre (2007), Gandra (2009), Araujo (2012), Monguilhott (2009), Rubio (2012) e Monte (2012).

Naro e Scherre (2007: 55-57) mencionam alguns exemplos da fala portuguesa popular com a variante não padrão em formas verbais com a terceira pessoa do plural, sendo alguns deles em contextos de posposição do sujeito, como os seguintes (i) “*Era duas, três sardinha*”; (ii) “*é duas partes pru dono e uma pa cada um da gente*”; (iii) “*condo morria pessoas de família chigada*”, contexto esse já amplamente divulgado como favorecedor da não concordância padrão. Os autores citam também alguns exemplos de não concordância padrão em contextos não tão esperados para a variante zero, como (iv) “*mas, minha sinhora, pescadas e linguado nunca lá faltô a eles*”. Mas, salienta-se que todos os usos variáveis de concordância verbal são apontados sem uma descrição estatística, de modo que não é possível saber se se trata de uma variação ou de ocorrências pontuais. Nesse sentido, como os dados recolhidos pelos autores foram obtidos a partir da metodologia dialetológica tradicional⁶, essa dúvida não pode ser sanada, embora os estudos já realizados apontem que não é muito comum a falta de concordância verbo-sujeito no PE, conforme já mencionado neste texto e será exposto com maiores detalhes a seguir.

Gandra (2009) realizou um estudo, tendo como *corpus* dados do projeto CORDIAL-SIN, a partir de entrevistas gravadas em comunidades rurais portuguesas, cujos informantes possuíam pouca ou nenhuma escolarização. Os resultados revelaram um preponderante uso da concordância padrão entre o sujeito e o verbo, tendo sido encontradas apenas 32 ocorrências da variante não padrão de um total de 904 formas verbais com sujeito de terceira pessoa do plural, o que corresponde a 3.5% dos dados investigados. A autora salienta que, dessas 32 ocorrências, 14 frases possuem sujeito posposto, quase todas com estruturas predicativas ou com verbos inacusativos. “Estruturas que, segundo a análise gerativa, não seriam casos de perda de concordância, mas de concordância com um sujeito expletivo nulo que estaria ocupando a posição de sujeito” (Gandra 2009: 159). A autora ainda destaca a disparidade dos seus resultados quando comparados com os resultados obtidos por

⁶ Cardoso (2010) explana sobre as fases da metodologia dialetológica, expondo que, na atual, existe uma preocupação em se coletar dados representativos das comunidades, considerando-se, inclusive, a estratificação dos dados com base nas variáveis *faixa etária*, *gênero*, *escolaridade* etc.

Silva (2005) e a similaridade com os de Souza (2005), que utiliza dados do português arcaico:

“O índice de 3,5% de perda de concordância revela uma situação oposta àquela analisada por Silva (2005) no interior baiano, de 83% de não-aplicação da regra. Ao serem comparados os dados obtidos nos registros de fala do português rural atual com o estudo de Souza (5% de perda de concordância), constata-se que muito provavelmente, não houve crescimento de perda de concordância no português europeu, dos séculos XIII/XIX ao século XX – trata-se de evidências lingüísticas de que os oito séculos da sócio-história do português em Portugal foram, de fato, diferentes dos cinco séculos de história do português no Brasil (Gandra 2009: 146-147).”

Desse modo, a situação lusitana atual para o enfraquecimento da morfologia flexional está mais próxima da realidade do português arcaico, estudado por Mattos e Silva (1989) e por Souza (2005). Esses dois pesquisadores demonstram que, em dados do português dos séculos XIII e XIV, o comportamento sintático generalizado é o de aplicação da regra de concordância, havendo apenas variação em casos muito específicos, a exemplo de casos de concordância semântica, em que o sujeito apresenta sentido de pluralidade e sujeito singular, do tipo “o povo foram”.

Os dados do CORDIAL-SIN também possibilitaram a investigação realizada por Araujo (2012), que investigou a concordância verbal com a primeira pessoa do plural (P4), considerando apenas os dados acompanhado de *nós* ou com sujeito nulo. Para essa pessoa gramatical, foi encontrada apenas uma única ocorrência de ausência de marcas de plural (de um total de 128 dados), contabilizando 0.8%. Eis a ocorrência: “*Era eu e o meu marido; fiz isso muitos anos.*”. Trata-se de uma resposta dada por uma mulher da faixa mais alta quando indagada pelo inquiridor sobre quem trabalhava na fabricação dos tecidos (Inq: E eram os homens que faziam?). Ressalta-se, contudo, que a aplicação da concordância pode ser vista como categórica, não apenas pelo índice de aplicação que se aproxima dos 100%⁷, mas também pelo fato de o exemplo encontrado ser considerado caso de concordância facultativa, até mesmo, pela tradição gramatical: *sujeito composto em posição pós-verbal*. No estudo da autora, os resultados foram comparados com dados do PB, cujas características socioculturais dos informantes são equivalentes às dos informantes europeus⁸. Para os dados do PB, o índice de ausência de marcas explícitas de concordância verbal

⁷ Atente-se ao postulado por Labov (2003) sobre regras categóricas, semicategóricas e variáveis.

⁸ Informantes, com pouca ou nenhuma escolarização, residentes na zona rural do município de Feira de Santana-BA. Acervo do Projeto “A língua portuguesa do semiárido baiano – fase 3”.

foi de 40.9%. Julga-se que o percentual só não foi maior em face da alta frequência do uso da forma pronominal *a gente* com formas verbais não marcadas na amostra brasileira, o que inibe o uso de formas verbais com a variante zero. Mais uma vez, comprova-se a disparidade entre os resultados de pesquisas com dados do PB e do PE.

Monguilhott (2009), Rubio (2012) e Monte (2012) investigaram a variação com a terceira pessoa do plural adotando a metodologia sociolinguística, inclusive tendo sido feitas análises com pesos relativos, embora apenas o primeiro e o terceiro trabalhos foram realizados após a constituição de amostras intercomparáveis entre o PB e o PE. A primeira amostra foi constituída de 16 entrevistas gravadas em Lisboa – Cascais e Sintra (consideradas comunidades não urbanas) e na Região Central e Belém (consideradas comunidades urbanas) –, cujos resultados foram comparados com os obtidos a partir da análise de 16 entrevistas gravadas em Florianópolis (capital de Santa Catarina/Brasil). No terceiro estudo, a análise empírica foi realizada com base na análise contrastiva da fala de 18 pessoas residentes na cidade de São Carlos (interior do Estado de São Paulo/Brasil) e a fala de 18 pessoas residentes na cidade de Évora (situada no Alentejo, sul de Portugal). Já o estudo de Rubio (2012) fundamentou-se na análise comparativa entre entrevistas gravadas em diferentes regiões de Portugal, tendo como base o *Subcorpus Oral Espontâneo do projeto Referência do Português Contemporâneo* (CRPC), do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e o *Banco de Dados Iboruna*, que focaliza o Português falado na região de São José do Rio Preto, sendo parte do Projeto ALIP (Amostra Linguística do Interior Paulista).

Nas investigações desses três autores mencionados acima, as frequências de ausência de flexão de número nas formas verbais no PE giram de 6,1% a 8,05%. Sobressaindo, pois, a baixa frequência da variante não padrão na fala portuguesa. A propósito, vale destacar que os trabalhos com dados do PB, mesmo quando são considerados resultados gerais (isto é, quando são analisados, conjuntamente, dados da norma popular e da norma culta⁹, os índices de ausência de marcas de plural são mais altos 19.4%, 51.8% e 52.3%, (cf., respectivamente, Monguilhott 2009; Monte 2012; Araujo 2014). Essa realidade corrobora com a diferença entre as duas variedades do português.

Quanto à seleção das variáveis linguísticas e socioculturais identificada nessas três pesquisas, acredita-se que alguns resultados são bem propícios para se discutir a polêmica formação do PB, além de ratificar a hipótese da relevância do contato entre línguas na formação da realidade sociolinguística brasileira. Destacam-se, por exemplo, os resultados advindos do controle da variável saliência fônica. Sobre

⁹ Utiliza-se o conceito de normas *popular* e *culta* com base em Lucchesi (1994, 2002 e 2015).

essa variável, é sabido que, desde que Lemle e Naro (1977) – sem propriamente correlacionar a questão da saliência fônica da oposição singular e plural nos verbos à formação do PB – utilizaram esse grupo de fatores no estudo da concordância verbal, o mesmo tem sido constantemente investigado. Os autores comprovaram que formas verbais mais salientes fonicamente tendem a ser mais marcadas do que as menos salientes. Naro (1981: 78) refinou a análise, propondo uma escala de saliência que se pauta em dois critérios, o da presença ou ausência de acento na desinência e o da quantidade de material fônico que diferencia a forma singular da forma do plural, isto é, um grupo de tonicidade e um grupo de diferença de material, tendo a variável seis fatores, que vai dos menos aos mais salientes. É essa escala proposta pelo autor a que mais tem sido utilizada nos estudos.

Nos estudos que controlaram a referida variável nos dados do Português Europeu, a variável *saliência fônica* não tem se mostrado relevante, ao contrário do que se constata na maioria dos estudos com dados do PB, principalmente com dados da fala popular. Dos trabalhos acima comentados, apenas o trabalho de Monte (2012) teve a variável selecionada. Na pesquisa desse autor, foi identificada uma significância para a saliência fônica, sendo a variável selecionada em penúltimo lugar. Ao cruzar as variáveis *saliência fônica* e *verbo 'ser' e outros verbos*, verificou-se, contudo, que o aumento da aplicação da regra padrão aumenta mais com o verbo 'ser', algo que sugere que a seleção da saliência fônica tenha se dado devido à particularidade desse tipo de verbo. Ao contrastar dados do PB e do PE, em termos de resultados da variável saliência fônica, Monte (2012:149) chegou à conclusão de que há um comportamento diferenciado entre as duas variedades:

“A escala da saliência fônica na sua primeira dimensão (oposição não marcada, desfavorecendo a concordância, vs. oposição marcada, favorecendo a concordância) é mais nítida para os dados do português brasileiro. O salto do nível 1 para o nível 2 é muito significativo nessa variedade. Já no PE, a passagem do nível 1 para o nível 2 não é tão demarcada.”

A propósito, interpretam-se os resultados do autor citado acima como representativos de duas histórias sociolinguísticas distintas, a do PB e a do PE, em que, no Brasil, inevitavelmente, a ausência de plural nos verbos é associada à população marginalizada ao longo da história brasileira. Sobre isso, vale destacar a explicação feita por Guy (2005:26), para quem o fato de, no PB, o uso da regra de concordância ser mais frequente nos contextos mais salientes é uma evidência de um processo aquisicional, algo típico em processos de descrioulização.

No trabalho de Monguilhott (2009: 150), a variável não foi selecionada, nem mesmo nos dados de informantes com apenas escolarização de nível fundamental

da zona não urbana. A autora constatou, inclusive, que, com verbos com saliência máxima, ocorria a menor frequência de aplicação da regra padrão. Assim, atribui esse resultado ao fato de ser nesse fator que se abrigavam os dados de verbo cópula (*é/são*), tipo de verbo que desfavoreceria a marcação explícita de plural, levando-a a afirmar: “O que parece ocorrer no PE é que esses pares, embora salientes, não parecem apresentar estigma social”. Sobre isso, ressalta-se que a delimitação diferenciada que se verifica nos dados da norma popular brasileira, quando comparada com a europeia, pode ser explicada pelo grande estigma associado à variante zero no PB, ainda mais nos casos de maior percepção fônica, e que esse estigma, por sua vez, se associa ao fato de a variante zero ser mais típica da fala de pessoas “marginalizadas” ao longo da sócio-história brasileira. Assim sendo, na variação na fala popular (caminhando para aproximar-se mais da norma culta), com processos de mudanças de “cima para baixo”, é natural que os falantes usem mais a regra padrão em contextos mais salientes, justamente por serem mais perceptíveis no nível fônico.

No estudo de Rubio (2012), apenas três variáveis foram relevantes para o uso da forma padrão, estando, por sua vez, as mesmas relacionadas com a posição do sujeito (Posição do sujeito/SN em relação ao verbo; Traço semântico do sujeito/SN; Tipo estrutural do sujeito/SN). O autor surpreendeu-se com a não seleção da variável *saliência fônica*, conforme se vê em sua argumentação, conforme se lê em Rubio (2012:333):

“Chama a atenção o fato de a categoria *saliência máxima* ter apresentado percentual menor que as demais para o emprego de verbos em 3PP (90%). A hipótese, baseada em estudos do PB, era de que esse nível de saliência apresentasse o maior percentual de CV da amostra, o que, no entanto, não ocorreu. Em análise qualitativa das ocorrências com saliência máxima que não apresentaram verbos em 3PP (10 ocorrências) foi possível constatar que, em seu total, tratava-se de contextos com o verbos *ser*, como os apresentados abaixo em (84.a), (84.b) e (84.c).¹⁰”

Assim, é notável a atuação da variável *saliência fônica* na aplicação da regra padrão de concordância verbal no português brasileiro popular, contrastando com o que se verifica no PE e na norma culta brasileira (Araujo 2014). Nesse sentido, esse comportamento diferenciado é facilmente explicável se for considerada a história sociolinguística brasileira, em que, na norma popular, houve uma erosão da morfologia flexional no passado, em função do contato entre línguas, e essa perda da morfologia flexional da língua portuguesa está sendo recuperada, por influxos de padrões linguísticos “mais elitizados”, sendo os contextos mais salientes os mais fáceis de serem adquiridos e também os mais evitados pelos falantes adquirentes da variedade padrão.

¹⁰ Os exemplos elencados pelo autor são: “(84.a) mas isso, felizmente *os incêndios do monte* é no verão, quando a gente vê o sol, não é, e quando há, quando há, às vezes uma pessoa se for a tempo apaga aquilo depressa.”; “(84.b) : é. e depois há, há isto que, que parece-me, parece-me que tem importância, é que, dantes a farmácia era a farmácia oficina, on[de], onde ha(...), havia... como sabem... agora *os medicamentos* é quase tudo especializado e “(84.c) *as picarias* é um género de touros só para curiosos, não, não é toureio, nem nada; largase um touro”.

3 Quadro teórico

Neste estudo, a análise dos dados sobre o uso variável da concordância verbal teve por princípio o entendimento de que não é suficiente a descrição e explicação do funcionamento das línguas, sendo, na verdade, imprescindível saber como essas se formaram, como as suas variedades interagiram ao longo desse processo e como ocorrem em cada estrato social em função de determinantes sócio-histórico-geográficos. Dessa forma, é possível observar as variações e mudanças linguísticas em seus encaixamentos linguístico e social.

Adotou-se o arcabouço teórico-metodológico da *Sociolinguística Variacionista* (Labov 2008 [1972]), também rotulada de *Sociolinguística Quantitativa*, por operar com números e tratamento estatístico dos dados coletados. Essa teoria é também denominada *Teoria da Variação e da Mudança Linguística*, já que, a partir da consideração de variáveis independentes, pode se constatar se a variação caminha, ou não, para uma mudança. Essa é a linha adotada em função de ser considerada teoricamente coerente e metodologicamente eficaz para a descrição da língua em uso numa perspectiva variacionista.

Desse modo, optou-se por realizar uma abordagem sócio-histórica da língua falada nas comunidades de fala analisadas, fazendo-se, portanto, linguística histórica e não diacrônica – conforme distinção apresentada por Mattos e Silva (2008). Por essa razão, na análise variacionista empreendida neste estudo, além de fatores extralinguísticos tradicionalmente utilizados na pesquisa sociolinguística – idade, sexo e escolaridade –, considera-se também fatores sócio-históricos, como a naturalidade e a língua materna do informante, além de questões referentes à urbanização e à escolarização dos municípios em questão. Além disso, na interpretação dos resultados empíricos, buscou-se inter-relacioná-los a dados sobre a sócio-história das comunidades de fala pesquisadas, ou seja, intentou-se, por exemplo, averiguar se houve consequências linguísticas em face da grande leva de migrantes oriundos de diversas regiões de Angola que se radicaram na capital do país.

Esse tipo de abordagem destoa de outras que buscam interpretações apenas na estrutura interna das línguas. Para exemplificar o que se está afirmando, cita-se a interpretação feita por Naro e Scherre (2007) para a ausência de flexão de número no PB. Para os autores há, no português popular brasileiro, uma herança românica e portuguesa arcaica e clássica. Em consonância com a interpretação para a mudança linguística, pautada na própria estrutura linguística (cf. Teoria da Deriva, Sapir 1920), os pesquisadores defendem que a língua portuguesa possui “tendência” à desnasalização em contexto de final de vocábulo, o que explicaria o uso variável na concordância verbal com (P6), conforme explanam no trecho seguinte: “Admitindo que a mudança linguística que envolve a concordância verbo/sujeito tenha se iniciado

na fonologia, precisamente através da desnasalização, concluímos que suas origens remontam pelo menos até os tempos pré-clássicos (Naro e Scherre 2007: 33)”.

Numa interpretação sócio-histórica, por outro lado, a ideia que se defende é a de que houve, nessas variedades, uma erosão na sua morfologia flexional (ocasionada por fatores como aquisição do português como L2, ausência de um sistema educacional forte e de urbanização no Brasil colonial e imperial) e que, gradativamente, a população usuária do português popular a está adquirindo em seu processo de interação com os usuários de variedades linguísticas prestigiadas.

4 As amostras de fala e a metodologia

4.1 Feira de Santana (Bahia – Brasil)

A sede do município de Feira de Santana reúne particularidades sócio-histórico-demográficas que a coloca como exemplar para se abordar questões fundamentais na sócio-história das variedades do PB, a exemplo dos contatos dialetais. O município é conhecido por ser um dos maiores entroncamentos rodoviários do Norte-Nordeste, recebendo pessoas de diversas regiões do país, além do interior do próprio Estado da Bahia. Possui uma população com 556.642 habitantes (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE FEIRA DE SANTANA - IBGE 2012) e está localizada a 108 Km de Salvador, sendo a segunda maior cidade da Bahia e o maior núcleo urbano e mais desenvolvido do semiárido baiano. A sua localização privilegiada (entre o litoral e o sertão), fez dessa cidade um importante entreposto comercial, algo que lhe conferiu certas características sócio-históricas e econômicas que culminaram por aproximar o *modus vivendi* da mata/litoral e da caatinga/sertão, bem como da zona rural e da zona urbana.

Sobre esse elevado número de habitantes do município, ressalta-se que houve um acelerado crescimento populacional urbano, a partir da década de 1940, algo que ocorreu de modo geral no Brasil, como pode ser observado na Tabela 1. A partir da leitura da Tabela 1, observa-se que, em apenas três décadas (1940 a 1970), a população total do município mais do que dobrou, pois de 83.268 passa a possuir 187.290 habitantes. Esse crescimento populacional ajusta-se, por sua vez, com o menor índice percentual de crescimento populacional na zona rural do município (-22,68, na década de 1970) e com elevados percentuais na zona urbana, a saber, 74,35, 103,88 e 88,48, respectivamente, nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Desse modo, há que se correlacionar a elevação do contingente populacional à questão do êxodo rural e, também a um fato evidenciado em estudos demográficos, sociológicos, historiográficos realizados sobre Feira de Santana (Oliveira 2011), qual seja, a constante leva de migrantes para Feira de Santana-BA principalmente, nas décadas

Tab. 1: Crescimento absoluto e relativo da população urbana e rural residente no município de Feira de Santana, Bahia 1940 - 2010.

Anos	Total	População Residente ¹¹				
		(%) ¹²	Urbana	(%) ¹³	Rural	(%) ¹⁴
1940	83.268	-	19.660	-	63.608	-
1950	107.205	28,75	34.277	74,35	72.928	14,65
1960	141.757	32,23	69.884	103,88	71.873	-1,44
1970	187.290	32,12	131.720	88,48	55.570	-22,68
1980	291.504	55,65	233.905	77,58	57.599	3,65
1991	406.447	39,43	348.973	49,20	56.875	-1,26
2000	480.949	18,33	431.730	23,71	49.219	-13,46
2010	556.642	15,74	510.637	18,28	46.007	-6,53

de 1940 e 1950, motivados pelas oportunidades de trabalho que a próspera cidade oferecia.

Os dados foram levantados em entrevistas pertencentes ao acervo do projeto *A língua Portuguesa do Semiárido Baiano - Fase 3* (sediado na UEFS), que nessa etapa se voltou exclusivamente para a realidade linguística do município de Feira de Santana (zona urbana)¹⁵, ao contrário das etapas anteriores em que se investigou a fala rural de diferentes regiões do semiárido baiano, inclusive do município de Feira de Santana. Foram consideradas as características socioculturais dos informantes arroladas no quadro 1.

Sexo	Masculino	
	Feminino	
Faixa Etária	Faixa I (25 a 35 anos)	
	Faixa II (45 a 55 anos)	
	Faixa III (acima de 65 anos)	
Caracterização das subamostras	Norma popular	Norma culta
	Feirenses filhos de feirenses	Feirenses filhos de feirenses
	Feirenses filhos de migrantes	
	Feirenses da zona rural	

Quadro 1: Critérios considerados na escolha dos informantes.

¹⁴Fonte: IBGE - Censos demográficos apud Anuário Estatístico de Feira de Santana (2012).

¹⁵ Para maiores informações sobre o projeto, consultar Araujo e Almeida (2014).

4.2 Luanda (Província de Angola – Angola)

Luanda é a capital e a maior cidade de Angola. Localizada na costa do Oceano Atlântico, é também o principal porto e centro econômico do país. Constitui um município subdividido em 13 distritos urbanos e é também a capital da província com o mesmo nome, Luanda. Atualmente, conta com uma população de 5 milhões de habitantes, o que a torna a terceira mais populosa cidade lusófona do mundo, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, ambas no Brasil.

Luanda tem um paralelo com Feira de Santana pelo fato de também ter uma história de contatos dialetais, pois recebeu muitas pessoas de diferentes partes do país, em busca de segurança e de trabalho, principalmente a partir das lutas pela independência, nos anos de 1961 a 1975 e da Guerra Civil, que se estendeu de 1975 a 2002. Desse modo, a cidade de Luanda abriga uma grande diversidade linguística, sendo o português a língua oficial, convivendo com diversas línguas africanas do grupo Bantu, a exemplo do Kikongo e do Umbundo.

Os dados foram levantados em entrevistas sociolinguísticas do tipo Informante e Documentador, pertencentes ao acervo linguístico do Projeto *Em busca das raízes do português brasileiro*¹⁶, sediado no Núcleo de estudos da língua Portuguesa (NELP) da UEFS. Essas entrevistas foram gravadas entre os anos 2008 e 2013 e foram estratificadas como mostrado no quadro 2.

Sexo	Masculino Feminino
Faixa etária	I – 20 a 30 anos II – 36 a 50 anos III – acima de 52
Escolaridade	Baixa ou nula Superior
Língua materna	Português Línguas africanas
Local de nascimento	Capital Interior

Quadro 2: Variáveis socioculturais a ser consideradas na análise sociolinguística no português de Luanda.

¹⁶ Projeto *Em busca das raízes do português brasileiro*. Informações disponíveis em: <<http://www2.uefs.br/nelp/angola/index.html>>. Acesso em 09. mar.2015.

4.3 Metodologia

Para a análise empírica deste estudo, estipulou-se como variável dependente a concordância verbal de número com sujeitos de terceira pessoa do plural (P6) em orações finitas. Ou seja, não foram consideradas formas de infinitivo flexionado. A variável é binária, sendo constituída pelas variantes *presença de marca de plural* (variante padrão ou variante explícita) e *ausência de marca de plural* (variante não padrão ou variante zero). Os exemplos de (1) a (4), extraídos do *corpus*, exemplificam-nas:

- (1) Mas já tive colegas que **morreram** de acidente. (Variante padrão ou explícita) – Variedade feirense
- (2) O progresso vai chegando e as coisa **vai** mudando, né? (Variante não padrão ou zero) – Variedade feirense
- (3) Os filhos **devem aprender** a língua da mãe. (Variante padrão ou explícita) – Variedade luandese
- (4) Há pessoas que **morre** sem chegar à idade (Variante padrão ou explícita) – Variedade luandese

Foram consideradas variantes padrão aquelas em que se observa a presença de marcas de plural, mesmo que apresentassem alterações morfofonêmicas, como nos exemplos (5-6):

- (5) Aí, os cara **pararo** o ônibus, todo mundo armado [...]
- (6) E agora **construio** esse outo posto novo aí.

Consideraram-se dados referentes aos dois grandes polos sociolinguísticos (as normas *culta* e *popular*). A análise da variação da concordância P6 foi feita muito em razão de que há uma grande quantidade de estudos realizados com essa pessoa gramatical (com amostras constituídas em todas as regiões do Brasil), de modo que, por meio deste estudo, propõe-se a ampliar a discussão com os resultados concernentes ao português luandense.

Foram descartados alguns dados, como os de verbo *ter* e *vir* no presente do indicativo, dado que a forma plural e a singular são praticamente homófonas, conforme os exemplos (7-8):

- (7) Os mestre de obra que **tem** aqui dento já **vem** com sua equipe pronta.
- (8) ... só não pode é correr porque os colega **vem** e bate de novo.

As ocorrências com verbo **ter** usados como impessoais não foram computadas. Inicialmente, pensou-se em contabilizá-los como verbos transitivos diretos. Contudo, ao observar que, semanticamente, estes funcionam como sinônimos de existir/haver, sendo mesmo um uso impessoal, numa construção existencial, preferiu-se descartar esses dados. Os exemplos (9) e (10) ilustram dados não considerados nesta pesquisa:

(9) Tinha uns cais, **tinha** uns homem lá ...

(10) Não, já **tinha** uns menino grande.

Foram descartados também casos de ocorrências de formas verbais em contextos em que a própria tradição gramatical considera facultativo o uso de marcas de plural, a exemplo do que ocorre em casos da chamada *concordância semântica, orações com sujeito formado por expressões partitivas + palavra no plural* e em orações com a expressão *um dos + palavra no plural + que*, além de infinitivos flexionados. Dados nesses contextos foram descartados não apenas por serem facultativos na prescrição gramatical, mas também e, principalmente, pelo fato de darem ensejo a outros estudos, ou seja, podem ser considerados outros fenômenos. Ressalta-se que *verbos pospostos com sujeito do tipo composto* (embora facultem a não flexão) foram considerados, por permitir a investigação sobre a importância do tipo de sujeito no uso da flexão verbal. Os exemplos (11-13) ilustram os contextos em que foram descartados dados de P6:

(11) [...] O pessoal **são** ótimo também.

(12) A maioria das comida, como vatapá, caruru, feijoada, maniçoba esse negócio, só **presta** mais de um dia pô outro.

(13) A maneira dos pais **criar** hoje tá...

Como técnica de investigação dos dados, inicialmente, levantaram-se e ficharam-se as ocorrências das variantes em estudo. A etapa seguinte consistiu-se da codificação dos dados, com base nos critérios listados nos quadros 3 e 4. Este para Luanda e aquele para Feira de Santana.

Após a codificação dos dados, os mesmos foram submetidos ao programa computacional GoldVarb X (cf. Sankoff, Tagliamonte, Smith 2005), obtendo-se o quantitativo das ocorrências em cruzamento com as variáveis independentes acima elencadas. Em seguida, procedeu-se à interpretação e à discussão dos resultados, que são apresentados na próxima seção.

Variáveis Socioculturais	Variáveis Linguísticas
Faixa etária	Realização e posição do sujeito
Escolaridade	Concordância nominal no sujeito
Diazonalidade	Indicação de plural no SN sujeito
Relação com a migração	Caracterização semântica do sujeito
Sexo	Tipo de verbo
	Saliência fônica
	Efeito gatilho
	Forma do último constituinte
	SN sujeito que está antes do verbo

Quadro 3: Variáveis independentes consideradas na análise da CV com P6 em Feira de Santana.

Variáveis Socioculturais	Variáveis Linguísticas
Faixa etária	Realização e posição do sujeito
Escolaridade	Concordância nominal no sujeito
Naturalidade do informante	Indicação de plural no SN sujeito
Língua materna	Caracterização semântica do sujeito
Sexo	Tipo de verbo
	Saliência fônica
	Efeito gatilho
	Forma do último constituinte
	SN sujeito que está antes do verbo

Quadro 4: Variáveis independentes consideradas na análise da CV com P6 em Luanda.

5 Apresentação e discussão dos resultados

Seguindo a metodologia descrita na seção anterior, foram levantadas e codificadas todas as ocorrências de formas verbais com a terceira pessoa do plural, sendo excluídas as que se enquadravam nos critérios já explicitados anteriormente. Perfez-se um total de 1969 ocorrências da variedade brasileira e 657 da variedade angolana, que constituíram a base de dados desta pesquisa. Ressalta-se que, em diversos momentos das etapas de levantamento e de codificação dos dados, recorreu-se à escuta dos áudios das entrevistas, a fim de que fossem sanadas quaisquer dúvidas a respeito das transcrições realizadas. No conjunto total de ocorrências, foram obtidos os resultados expostos na Tabela 2.

Os resultados expostos na Tabela 2 demonstram que o uso da variante padrão predomina em ambas as variedades, embora o contraste entre a concordância padrão e a não padrão seja mais acentuado no PL, dado que nesta variedade o uso da variante zero é menos frequente (com o índice de apenas 8,4%).

Tab. 2: Distribuição geral dos resultados.

	Concordância padrão	Concordância não padrão
Feira de Santana	1029/1969	940/1969
Bahia, Brasil	52.3%	47%
Luanda	602/657	55/657
Província de Angola	91.6%	8.4%

Nesse sentido, chamou atenção a aproximação dos resultados no PB (52.3% e 47%). Os conhecimentos prévios sobre a realidade sociolinguística brasileira levam a se conjecturar que, por estarem os dados sendo analisados conjuntamente (isto é, dados de representantes da norma popular e da culta), algumas nuances acerca da caracterização sociolinguística do PB poderiam estar camufladas. Assim, em conformidade com os pressupostos teórico-metodológicos que embasam esta pesquisa, (Lucchesi 1994, 2001, entre outros), procedeu-se à análise dos dados considerando os dois grandes polos sociolinguísticos das duas variedades da língua portuguesa analisadas, ou seja, de modo separado. Acredita-se que, dessa maneira, tanto a variação no PB quanto no PA ficou mais bem escrutinada. Nas Tabelas 3 e 4, apresentam-se os resultados dessa nova rodada de análise dos dados.

Tab. 3: Distribuição dos resultados nas duas normas do português de Feira de Santana.

	Norma culta		Norma popular		
	Nº de ocor. /Total	Freq.	Nº de ocor. /Total	Freq.	
Variante padrão	619/659	93.9%	Variante padrão	321/1310	24.5%
Variante não padrão	40/659	6.1%	Variante não padrão	989/1310	75.5%

Tab. 4: Distribuição dos resultados nas duas normas do português de Luanda.

	Norma culta		Norma popular		
	Nº de ocor. /Total	Freq.	Nº de ocor. /Total	Freq.	
Variante padrão	340/361	94.2%	Variante padrão	262/296	88.5%
Variante não padrão	21/361	5.8%	Variante não padrão	34/296	11.5%

Ao comparar os resultados obtidos nos dados das duas variedades do português, isto é, a feirense (Tabela 3) e a luandense (Tabela 4), a partir desse procedimento

metodológico, a realidade configurou-se diferente. Nota-se, nos resultados da norma culta, um comportamento idêntico nas duas variedades da língua portuguesa, sobressaindo uma grande diferença apenas no que tange aos resultados da norma popular, ficando evidente que o vernáculo brasileiro popular, de fato, é marcado pela simplificação no paradigma flexional nas formas verbais, enquanto no PL, o uso da variante zero é incipiente tanto na norma culta quanto na popular.

Procedeu-se a uma análise qualitativa das ocorrências da variante zero nos dados do português culto luandense. Constatou-se que esses usos concentravam-se em contextos já amplamente divulgados pela literatura como desfavorecedores à aplicação da variante padrão. Dos 21 dados encontrados, 8 foram com o verbo *ser*, 12 com verbos pouco salientes no nível fônico e 1 com sujeito posposto, algo que também acontece com a fala culta brasileira (Graciosa 1991; Araujo 2014). Eis alguns das ocorrências na norma culta luandense:

Português culto luandense

- (14) As várias universidades *é* um ganho muito grande [...]
- (15) No sei se *é* as novelas [...]
- (16) todas as províncias *devia ter* cinquenta por cento das condições [...]

Já, na norma popular do PA, constatou-se que, apesar de o índice percentual da variante zero ser muito inferior em comparação ao que ocorre na fala brasileira popular, há ocorrências dessa variante em contextos morfossintáticos e fônicos não tão previsíveis, a exemplo dos seguintes:

Português popular luandense

- (17) As guerra *iniciou* há muito tempo.
- (18) as coisa *foi* assaltada no carro onde eu meti.
- (19) Se as coisa *perdeu* eu não sou culpado.
- (20) os outros *foi atingido* e eu consegui sobreviver até hoje.
- (21) onde se *cumulou* os miúdo ali.
- (22) logo ao nascer *foi* gémeos.

Por outro lado, levantaram-se dados da fala popular luandense que são inimagináveis em variedades populares do PB:

- (23) Aquelas brincadeiras que *nós fazíamos*. (F, faixa I, 2ª classe, Kikongo)

- (24) **Há** pessoas que sabem falar português bem. (F, faixa II, 2ª classe, Umbundu)
- (25) E a partir dai **ficou a saber** que eu falo Umbundu. (F, faixa I, analfabeta, português)
- (26) Acho que só a guerra que não posso **esquecer-me**. (F, faixa I, 2ª classe, Kikongo)
- (27) Os **miúdos** saem daqui da cidade pra Mussulo. (M, faixa II, 4ª classe, kimbundu)

Assim, como foi identificada uma variação estruturada (Labov 2003) na norma popular luandense, investigaram-se quais variáveis favoreciam o uso da variante padrão. Os resultados indicaram que a *realização e posição do sujeito*, o *traço semântico do sujeito* e a *língua materna* eram os grupos de fatores mais atuantes para a aplicação da regra de marcação de plural, conforme a Tabela 5.

Tab. 5: Variáveis e fatores selecionados como favoráveis à realização da concordância verbal de número no português popular de Luanda.

Variável	Fator	Nº de ocor. /Total	Freq.	P.R.
Realização e posição do sujeito	Sujeito anteposto com constituente interveniente	27/30	90%	.47
	Sujeito nulo	112/118	94.9%	.63
	Sujeito posposto	3/8	37.5%	.06
	Sujeito imediato anteposto	96/111	86.5%	.46
	Sujeito retomado por pronome relativo	20/25	80%	.32
Traço semântico do sujeito	+Humano	242/266	91%	.54
	-Humano	16/26	61.5%	.17
Língua materna	Português	111/113	98.2%	.84
	Línguas africanas	147/179	82.1%	.26

Log likelihood = -85.533 Significance: 0.009.

A alta predominância da variante padrão na Tabela 5 se relaciona a fatores estruturais já previstos, como o *sujeito nulo* e o *traço semântico do sujeito*. Na maioria dos estudos já realizados, é salientado que o sujeito não realizado é um fator que favorece a concordância padrão. A explicação dada, geralmente, centra-se numa questão funcional, a da necessidade de se recuperar, nesses casos, por meio da concordância, a identificação do sujeito. Em outras palavras, a concordância licencia o sujeito nulo (Chomsky 1981; Rizzi 1988; Duarte 1993, 1995). Essa explicação intrassistêmica adequa-se perfeitamente ao que se observou na fala culta feirense, mas não na norma popular dessa mesma variedade, em que tal fator apresentou

um valor neutro, conforme será comentado a seguir. Também por meio de uma explicação apenas estrutural, pode ser entendido o favorecimento do uso padrão com sujeito com traço [+ humano], por o traço [+humano] caracterizar o sujeito prototípico em português, já que é o responsável pelo desempenho da ação (+ agente), o que leva ao aumento da concordância entre sujeito e verbo. Por outro lado, afora esses resultados relacionados a questões exclusivamente estruturais, a seleção da variável *língua materna do informante* revelou-se bem interessante aos propósitos deste estudo, na medida em que traz contribuições para o questionamento central acerca da influência do contato o português e línguas africanas. Verificou-se que o fato de o informante ter o português como sua primeira língua favorece bastante o uso da variante padrão, ao passo que o ter adquirido como segunda língua favorece a variante não padrão.

Não obstante essa interessante constatação, julgou-se necessário realizar outra análise, retirando a única variável sociocultural selecionada, por se suspeitar de uma possível sobreposição de variáveis, haja vista que, considerando a sócio-história da comunidade, os falantes que adquiram o português como primeira língua são também naturais de Luanda. Desse modo, feita uma nova análise quantitativa, obtiveram-se os resultados elencados na Tabela 6.

Tab. 6: Variáveis e fatores selecionados como favoráveis à realização da concordância verbal de número no português popular de Luanda.

Variável	Fator	Nº de ocor. / Total	Freq.	P.R.
Realização e posição do sujeito	Sujeito anteposto com constituente interveniente	27/30	90%	.48
	Sujeito nulo	112/118	94.9%	.62
	Sujeito posposto	3/8	37.5%	.08
	Sujeito imediato anteposto	96/111	86.5%	.46
	Sujeito retomado por pronome relativo	20/25	80%	.31
Traço semântico do sujeito	+Humano	242/266	91%	.54
	-Humano	16/26	61.5%	.19
Naturalidade do informate	Luanda	127/133	92.5%	.68
	Interior	131/159	82.4%	.35

Log likelihood = -85.533 Significance: 0.009.

Os resultados mantiveram-se praticamente os mesmos para as variáveis linguísticas, mas foi selecionada a variável *naturalidade do informante*, revelando que os informantes que nasceram no interior do país utilizam mais a variante não padrão da concordância verbal com P6. Salienta-se, contudo, que o valor do peso relativo foi menor em comparação com o que se obteve para a variável *língua materna*, o

Tab. 7: Variáveis e fatores selecionados como favoráveis à realização da concordância verbal com P6 no português falado em Luanda (dados gerais: normas culta e popular).

Variáveis	Fatores
Língua materna	português: .63 línguas africanas: .26
Traço semântico do sujeito	[+Humano]: .54 [-Humano]: .37
Saliência fônica	saliência alta: .64 saliência baixa: .37 ligação: .30 transitivo: .60 locativo: .48
Tipo de verbo	intransitivo: 0.40 auxiliar: .72 modal/aspectual/leve: .56 inacusativo/ergativo: .26

Log likelihood = -165.342 Significance = 0.047.

que ratifica a importância da aquisição do português como L2 para a erosão da morfologia flexional.

Como a segunda rodada apresentou melhor valor de significância estatística (0.043), a comparação com a fala feirense foi feita com base nos resultados dessa rodada. Esses resultados estão expostos na tabela 9.

A próxima etapa da pesquisa foi investigar quais as variáveis eram mais atuantes em todo o *corpus* do português luandense analisado. Os resultados obtidos estão expostos nas próximas Tabelas, sendo que, na Tabela 7, controlou-se a variável *língua materna* e, na Tabela 8, a mesma foi substituída por *naturalidade do informante*.

Como a segunda rodada apresentou melhor valor de significância estatística (0.043), a comparação com a fala feirense foi feita com base nos resultados dessa rodada. Esses resultados estão expostos na Tabela 9.

A partir dos resultados expostos na Tabela 7, conclui-se que há muitas semelhanças entre as duas variedades do português, tendo havido muitas variáveis selecionadas em comum, com resultados equivalentes. Por exemplo, a escolaridade baixa ou nula, formas verbais menos salientes, informantes naturais do interior, sujeitos com sintagma nominal sem concordância padrão de número desfavorecem, em ambas as variedades do português, a concordância verbal.

Outra etapa da pesquisa foi investigar os dados das duas variedades apenas no que concerne aos dados da norma popular (resultados na Tabela 10).

Tab. 8: Variáveis e fatores selecionados como favoráveis à realização da concordância verbal com P6 no português falado em Luanda (dados gerais: normas culta e popular).

Variáveis	Fatores
Local de nascimento	Luanda: .57 interior: .42
Saliência fônica	saliência alta: .64 saliência baixa: .38 ligação: .30 transitivo: .60 locativo: .50
Tipo de verbo	intransitivo: auxiliar: .75 Modal/aspectual/leve: .56 inacusativo/ergativo: .26
Escolaridade	baixa ou nula: .37 superior: .61
Sexo	feminino: .59 masculino: .39
Concordância nominal no SN sujeito	Concordância padrão: .54 Concordância não padrão: .43

Log likelihood = -165.980 Significance = 0.043.

Quando se analisou exclusivamente os dados de informantes analfabetos ou pouco escolarizados de ambas as variedades do português, detectou-se que há muitas diferenças nos resultados. Primeiramente, no PB, a variação está mais bem estruturada, com mais variáveis selecionadas. Destaca-se que a única variável linguística selecionada em comum nas duas variedades não revelou resultados análogos, pois, enquanto nos dados de Feira de Santana a concordância padrão só é favorecida quando o sujeito está imediatamente antes do verbo (com peso relativo de .63), havendo desfavorecimento em todos os outros contextos controlados na pesquisa, inclusive no de sujeito nulo, no português luandense, a concordância padrão é, por sua vez, desfavorecida em todos os contextos, sendo favorecida apenas quando o sujeito está oculto, algo que revela a atuação de um fator muito mais estrutural.

Detectou-se também que a variável faixa etária, importante para a detecção do caminho da variação, só foi selecionada na variedade brasileira, revelando, inclusive, um passado sociolinguístico de maior uso da variante zero e que, os usuários da norma popular estão adquirindo, mais hodiernamente, a regra de aplicação da concordância padrão, conforme ilustram os gráficos seguintes.

Tab. 9: Variáveis atuantes para a flexão verbal de número por variedade (dados gerais).

Luanda	Feira de Santana
Local de nascimento do informante	Escolaridade
Saliência fônica	Saliência fônica
Tipo de verbo	Forma do último constituinte do SN suj. que está antes do verbo
Escolaridade	Realização e posição do sujeito
Sexo	Sexo
Concordância nominal no SN sujeito	Concordância nominal no sujeito
	Faixa etária
	Traço semântico do sujeito
	Diazonalidade
	Tipo de verbo
	Indicação de plural no SN sujeito
Input: 0.924	Input: 0.459
Log likelihood = -165.980	Log likelihood = -712.310
Significance = 0.043	Significance = 0.049

Tab. 10: Variáveis atuantes para a flexão verbal de número por variedade (norma popular).

Luanda	Feira de Santana
Input: Realização e posição do sujeito	Saliência fônica
Traço semântico do sujeito	Concordância nominal no sujeito
Língua materna	Realização e posição do sujeito
	Efeito de gatilho
	Faixa etária
	Sexo
	Tipo de verbo
	Forma do último const. do SN sujeito que está antes do verbo
	Diazonalidade
Input: 0.945	Input: 0.113
Log likelihood = -79.925	Log likelihood = -563.657
Significance = 0.007	Significance = 0.042

Fig. 1: Distribuição dos resultados pelas *faixas etárias* no uso da CV padrão na fala culta e popular de Feira de Santana-BA.

Fig. 2: Atuação da *faixa etária* no uso da CV na fala culta e popular de Feira de Santana-BA (pesos relativos).

Feitas essas colocações, na próxima seção, apresentam-se as principais conclusões advindas após a análise dos resultados.

6 Conclusões

Na norma popular do português brasileiro, há uma proeminente erosão da morfologia flexional, de modo que a frequência da não aplicação da regra de concordância verbal de número em formas verbais de P6 é bastante alta (foi encontrada mais de 70% da variante zero). Essa acentuada erosão ficou muito evidente quando se analisou os dados das duas normas sociolinguísticas do PB em separado. A realidade sociolinguística do português feirense mostrou-se, pois, não só heterogênea, mas também bipolarizada, na medida em que os resultados são inversos quando são considerados apenas dados de informantes escolarizados.

Essa configuração encontrada na variedade linguística do PB aponta para a necessidade de se analisarem os dados não só de maneira geral, sendo, na verdade, imprescindível considerar as particularidades sócio-históricas das amostras analisadas. Nesse sentido, o amplo uso da variante zero na fala brasileira foi

interpretado como decorrente da sua história sociolinguística diferenciada quanto comparada com o que ocorre na norma culta brasileira. Houve na formação das variedades populares do PB uma situação de intenso contato entre línguas e de urbanização e de escolarização tardias. Ao passo que, nas variedades cultas, essas situações apenas influenciaram de forma tangencial nas suas formações e caracterizações, conforme argumenta Lucchesi (2001) e comprovam os resultados no Gráfico 12 acima. Outro fato que pode explicar essa associação imediata da ausência de flexão de plural é a classe baixa e de pouca escolarização no Brasil é o estigma que as variantes zero de plural carregam, por serem associadas à fala de populações que sempre estiveram à margem na população do Brasil.

Em relação aos resultados encontrados para a variedade luandense, comprovou-se que, no PA, os usuários da norma popular usam a variante zero de forma mais moderada. Em outras palavras a situação do PA não é tão bipolarizada quanto no PB, haja vista que a diferença de frequência encontrada nas duas normas foi de apenas 5 pontos percentuais. Por outro lado, não obstante o uso variável ser menos frequente na fala luandense, a análise estatística revelou que a realidade do interior do país deve ser diferente, ou seja, deve haver menos concordância verbal padrão, pois os falantes que mais favorecem o uso da variante zero são os nascidos no interior e os que adquiriram o português como segunda língua. Nessa linha de raciocínio, o falar da capital ajusta-se ao que se havia no Rio de Janeiro no século XIX, pois, segundo aponta Silva Neto (1963) era a cidade onde “melhor” se falava o português no Brasil. Sobre essa questão, vale salientar que deve ser considerada a relevância da hipótese aventada por Teixeira (2008) de que o português falado em Luanda pode ser tomado como um “espelho” da realidade sociolinguística brasileira do final do século XIX, dado que Angola passa, hodiernamente, por situações sócio-históricas semelhantes ao que ocorreu no Brasil naquele século (Teixeira 2008).

Abreviaturas

P6: terceira pessoa do plural, P4: primeira pessoa do plural, PA: português angolano, PB: português brasileiro, PE: português europeu, CRPC: *Subcorpus Oral Espontâneo do projeto Referência do Português Contemporâneo*, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, ALIP: Projeto Amostra Linguística do Interior Paulista, NELP: Núcleo de Estudos da Língua Portuguesa do Semiárido Baiano, PR: peso relativo.

Referências

Araujo, Silvana Silva de Farias. 2014. A concordância verbal no português falado em Feira de Santana-BA: sociolinguística e sócio-história do português brasileiro. Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia.

Araujo, Silvana Silva de Farias. 2012. A concordância verbal e sua importância para os estudos sobre a formação do português brasileiro. *Papia* 22: 91-110.

Araujo, Silvana Silva de Farias & Almeida, Norma Lucia F. de. 2014. O projeto A língua portuguesa no semiárido baiano Fase 3: critérios de constituição e da amostragem do Banco de dados. In Freitag, Raquel Meister Ko (Org.). *Metodologia de Coleta e Manipulação de Dados em Sociolinguística*, 27-47. São Paulo: Editora Edgard Blucher.

Arends, Jacques. 2008. A demographic perspective on creole formation. Kouwenberg, Silvia & J Singler, Hohn Victor, eds. *The Handbook of Pidgin and Creole Studies*, 309-331 Oxford: Blackwell.

Baxter, Alan Norman. 1992. A contribuição das comunidades afro-brasileiras isoladas para o debate sobre a crioulação prévia: um exemplo do Estado da Bahia. In D'Andrade, Ernesto & Kihm, Alain. *Actas do colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa*, 72-90. Lisboa: Colibri.

Bender, Gerald. 1980. *Angola sob domínio português: mito e realidade*. Lisboa: Livraria Sá da Costa.

Brandão, Sílvia Figueiredo; Vieira, Sílvia Rodrigues. 2012. A concordância nominal e verbal no Português do Brasil e no Português de São Tomé: uma abordagem sociolinguística. *Papia* 22: 7-39.

Cardoso, Antônio Silva. 2010. *Angola: Anatomia de uma tragédia*. 7a. ed. Alfragide: Oficina do Livro.

Censo do IBGE (2012). Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_dou/BA2010.pdf>. Acesso em 27. nov. 2013

Chomsky, Noam. 1981. *Lectures on government and binding*. Dordrecht: Foris.

Couto, Hildo Honório do. 1989. Línguas crioulas e processos crioulaizantes nos dialetos rurais. *Estudos Linguísticos* XIX: 105-110.

Duarte, Maria Eugênia Lamoglia. 1995. A perda do princípio “Evite Pronome” no português brasileiro. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.

Duarte, Maria Eugênia Lamoglia. 1993. Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito no português brasileiro. In: Roberts, Ian; Kato, Mary (Org.). *Português brasileiro: uma viagem diacrônica*, 107-28. Campinas: Editora da Unicamp.

Figueiredo, Carlos F. Guimarães; Oliveira, M. S. D. 2013. Português do Libolo, Angola, e português afro-indígena de Jurussaca, Brasil: cotejando os sistemas de pronominalização. *Papia* 23: 105-185.

Gandra, Ana Sartori. 2009. A concordância verbal no português europeu rural. In: Oliveira, Klebson; Cunha e Souza, Hirão F.; Gomes, Luís (Org.). *Novos tons de rosa... para Rosa Virgínia Mattos e Silva*, 142-61. Salvador: EDUFBA.

Garcia, Rita. 2011. *S.O.S. Angola, Os dias da ponte aérea*. Lisboa: Rita Garcia e Oficina do livro-Sociedade Editorial, Ltda.

Graciosa, Diva Maria Dias. 1991. Concordância verbal na fala culta carioca. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa), Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Guy, Gregory. 2005. A questão da crioulezização no português do Brasil. In Zilles, Ana Maria Stahl (Org.). *Estudos de variação linguística no Brasil e no Cone Sul*, 15-62. Porto Alegre: Editora da UFRGS.

Holm, John. 2004. *Languages in contact – the partial restructuring of vernaculars*. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

Inverno, Liliana. 2004. Português vernáculo do Brasil e Português vernáculo de Angola: reestruturação parcial vs. mudança linguística. In Fernández, Mauro, M. FernándezFerreiro e Vázquez Veiga, Nancy (eds.). *Los Criollos de base ibérica: ACBLPE*, 201-213. Madrid: Iberoamericana/Frankfurt am Main: Vervuert.

Inverno, Liliana. 2009. A transição de Angola para o português vernáculo: estudo morfossintático do sintagma nominal. In Carvalho, Ana Maria (ed.). *Português em contato*, 87-106. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana/Editorial Vervuert.

Inverno, Liliana Cristina Coragem. 2011. Contact- induced restructuring of Portuguese morphosyntax in interior Angola: Evidence from Dundo (Luanda Norte). Dissertação de doutorado. Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras.

Labov, William. 2008. *Padrões sociolinguísticos*. São Paulo: Parábola Editorial.

Labov, William. 2003. Some sociolinguistic principles. In Paulston, C. B.; Tucker, G. R. (Org.). *Sociolinguistics: the essential readings*, 235-250. Oxford: Blackwell.

Lemle, Miriam; Naro, Anthony Julius. 1977. Competências básicas do português. Relatório final de pesquisa apresentado às instituições patrocinadoras Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) e Fundação Ford.

Lucchesi, Dante. 2001. As duas grandes vertentes da história sociolinguística do Brasil (1500-2000). *DELTA*, 97-132. São Paulo. 17:1.

Lucchesi, Dante. 1994. Variação e norma: elementos para uma caracterização sociolinguística do português do Brasil. *Revista Internacional de Língua Portuguesa* 12: 17-28.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia. 1989. A articulação do sintagma nominal sujeito e do sintagma verbal: concordância. In Mattos e Silva, Rosa Virgínia. *Estruturas trecentistas: elementos para uma gramática do português arcaico*, 488-507. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia. 2008. *Caminhos da linguística histórica: ouvir o inaudível*. São Paulo: Parábola Editorial.

Monguilhott, Isabel de Oliveira e Silva. 2009. Estudo sincrônico e diacrônico da concordância verbal de terceira pessoa do plural no PB e no PE. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Monte, Alexandre. 2012. Concordância verbal e variação: um estudo descritivo-comparativo do português brasileiro e do português europeu. 2012. 171 f. Tese (Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa) - Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Campus de Araraquara.

Naro, Anthony Julius. 1981. The social and structural dimensions of syntactic change. *Language* 57: 63-98.

Naro, Anthony Julius; Scherre, Maria Marta Pereira. 2007. Concordância variável em português: a situação no Brasil e em Portugal. In: Naro, Anthony Julius; Scherre, Maria Marta Pereira. *Origens do português brasileiro*, 49-69. São Paulo: Parábola Editorial.

Oliveira, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. 2011. “Canções da cidade amanhecendo”: urbanização, memórias e silenciamentos em Feira de Santana, 1920-1960. 261 f. Tese (Doutorado em História). Departamento de História, Universidade de Brasília, Brasília.

Petter, Margarida. 2007. Uma hipótese explicativa do contato entre o português e as línguas africanas. *Papia*.

Rizzi, Luigi. 1988. *The new comparative syntax: principles and parameters of universal grammar*.

Rubio, Cássio Florêncio. 2012. Padrões de concordância e de alternância pronominal no português brasileiro e europeu: estudo sociolinguístico comparativo. 2012. 392 f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) – Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de São José do Rio Preto.

Sankoff, David; Tagliamonte, Sali A.; Smith, Eric. *Goldvarb X: a multivariate analysis application*. Toronto: Department of Linguistics; Ottawa: Department of Mathematics. 2005. Disponível em http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/Goldvarb/GV_index.htm#ref. Acesso em 25. out.2011.

Sapir, Edward. 1954. *A linguagem: uma introdução ao estudo da fala*. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro.

Silva Neto, Serafim da. 1963. *Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: INL.

Silva, Jorge Augusto Alves da. 2005. A concordância verbal de terceira pessoa do plural no português popular do Brasil: um panorama sociolinguístico de três comunidades do interior do Estado da Bahia. Tese (Doutorado em Letras). Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador.

Singler, John Victor. 2008. The sociolinguistic context of creole genesis. In: Kouwenberg, S; Singler, John Victor. *The Handbook of Pidgin and Creole Studies*, 332-358. Oxford: Blackwell.

Souza, Pedro Daniel dos Santos. 2005. A variação na concordância verbal na primeira fase do período arcaico da língua portuguesa: séculos XIII - XIV. 2005. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística). Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador.

Teixeira, Eliana S. Pitombo. 2008. O pronome você no português de Luanda. In: Lima-Hernandes, Maria Célia et al. (Org.). *A língua portuguesa no mundo*. São Paulo: FFLCH-USP.

Recebido: 04/05/2015

Aprovado: 06/08/2015
